

Canto da Nereida

Oh abismo
O silêncio que de ti ecoa
Promessa do conforto
Que meus ossos cansados anseiam

Seu canto vazio me chama...
Cada passo mais próximo
Bordas irregulares
Terreno acidentado

Atenção
Um passo em falso
O peso se vai
Uma queda no azul

Oh deserto
Seco, vazio, extremo
Vago sem cessar
Miragens me guiam
Promessas de oásis aonde me refrescar

Oh escuridão
Alma à deriva
Sem céu, sem chão
Para quê?

Oh, doce morte
Sei que espreitas das sombras da floresta profunda
Cadê vc? Vem brincar...

